

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Ma'naviy Madaniyat - Bo'lajak Ofitser Shaxsini Ijtimoiylashtirish Omili Sifatida

Д. А. Abdurahimova

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi professori, p.f.d.(DSc), professor

T. M. Burxanov

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi dotsenti, p.f.f.d.(PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada, bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishga doir pedagogik vazifalarning hal etilishi, harbiy xizmatchi shaxsining ma'naviy madaniyat bilan aloqador faoliyati hamda uning ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligi haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, madaniyat, harbiy xizmatchi, texnologiya, tashabbuskorlik, ijtimoiylashuv, pedagog, mutaxassis.

Dunyoda oliy harbiy ta'lim tizimida bo'lajak ofitserlarni kasbiy ijtimoiylashtirish omili sifatida ma'naviy-axloqiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish, bo'lajak ofitserlarning ijtimoiy faolligi va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan multimedia vositalarini yaratish; bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning diagnostik tizimini takomillashtirish; bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning neyrolingvistik dasturlashtirish texnologiyalarini takomillashtirish; bo'lajak ofitserlarda kitobxonlik va mutolaa madaniyatini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

“Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat”, deb ta'kidlagan Shavkat Mirziyoev.[1]

Hamkorlikka asoslangan shaxsiga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tashkil etish bugungi kunda ta'lim tizimi oldiga qo'yilgan ijtimoiy buyurtmaning asosini tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda bo'lajak ofitserning o'z-o'zini rivojlantirish, fan-texnika yutuqlarini egallashga bo'lgan ehtiyojini qondirish, o'qitish jarayonida unga insonparvar yondashuv zarurligini talab qilmoqda. O'quv jarayonini tashkil etishga insonparvar yondashuvning asosiy vazifasi bo'lajak ofitserda muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishni inkor qilmaydi, balki uning vazifalarini kengaytiradi hamda boyitadi.

Pedagogik mutaxassislik - mazkur kasb doirasidagi, ta'lim natijasida egallangan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisini tavsif etuvchi, hamda ularning qo'yilishi va o'zlashtirayotgan malakasiga muvofiq muayyan kasbiy-pedagogik vazifalarni hal etilishini ta'minlovchi faoliyat turi. Pedagogik malaka - mutaxassisning ma'lum turdagi vazifani hal etishdagi imkoniyatlarini ifodalovchi kasbiy-pedagogik tayyorlanganlik darajasi va ko'rinishi.

Istalgan kasbiy faoliyat zaruriy kasbiy sifatlarni shakllantirish tizimi asosida amalga oshadi. Bundan kelib chiqadiki, istalغان faoliyat belgilangan sifatlarga to'plamini talab etadi. Kasbiy zaruriy sifat - bu uni belgilangan me'yor darajasida amalga oshirish uchun etarli va zarur faoliyat sub'ektining individual xususiyatidir. Kasb vazifasida faqatgina shaxsiy psixik emas, balki psixikadan tashqari - somatik, biologik, morfologik, tipologik, neyrodinamik xususiyatlar ham yuzaga chiqishi mumkin. Bundan tashqari kasbiy etuklikning tuzilishini ifoda etuvchi individual sifatlarga guruhi tarzida quyidagilarni belgilab berish mumkin: absolyut kasbiy zaruriy sifatlarga - o'rtacha darajadagi faoliyatni bajarish uchun zarur xususiyat; o'zida faoliyatning yuqori va sifat ko'rsatkichlariga erishish imkoniyatini aniqlab beruvchi muhim kasbiy zaruriy sifatlarga; u yoki bu faoliyatni amalga oshirishga motivatsion tayyorlik; qarama-qarshi ko'rsatkichga ega kasbiy sifatlarga - ularning rivojlanishining minimal darajasini taklif etuvchi yoki biror va shunga o'xshash faoliyatda qarama-qarshi ko'rsatkich sifatida yuzaga chiquvchi xususiyatlar.

N.M.Egamberdievaning fikricha o'qituvchining pedagogik madaniyati quyidagi kasbiy ahamiyatli shaxs sifatlarning mavjud bo'lishini taqozo etadi: shaxsga yo'nalganlik: e'tiqod, ijtimoiy faollik, fuqarolik his-tuyg'usining mavjudligi; kasbiy-axloqiy sifatlarga: insonparvarlik, jamoaviylik, adolat, mehribonlik, haqiqatparvarlik, samimiylik, talabchanlik, bolalarga nisbatan mehr va hurmat, oliyanoblik, holislik; pedagogik mehnatga munosabat: vijdonlilik, javobgarlik tuyg'usi, fidokorlik, berilib ishlay olish va o'z pedagogik faoliyatidan qoniqish hissi, uni hayotining mazmuniga aylantira olish; qiziqishlar va ma'naviy ehtiyojlar: bilishga oid faollik, tafakkurning kengligi va teranligi, estetik madaniyat, qiziqishlarning va ma'naviy ehtiyojlarning ko'p qirraliligi, yoqtirgan ijodiy ishning mavjud bo'lishi, tashqi ko'rinish va nutq madaniyati[2].

Harbiy xizmatchi shaxsining ma'naviy madaniyat bilan aloqador faoliyati individual munosabatning ijtimoiy borliqqa naqadar chuqur kirib borganligi bilan tavsiflanadi va u ijtimoiy ahamiyatga ega ma'naviy xulq-atvorning murakkab tizimini o'zida ifoda etadi.

Harbiy xizmatchida ma'naviy madaniyatni rivojlantirish kasbiy - motivatsion, intellektual, irodaviy, hissiy hamda o'z-o'zini boshqara olish sifatlari bilan aloqadorlikni tashkil etadi. Bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishga doir pedagogik vazifalarning hal etilishi eng avvalo, ularning individual sifatlarga tayangan holda, rivojlanganlik darajasi shaxsning ijtimoiy faolligi, hayot tarzi, baxti va jamiyatda o'zini qay tarzda tutishini belgilab beradi.

Yuqorida qayd etilgan sifatlarga mohiyati psixolog olimlarning ilmiy izlanishlarida ochib berilgan. Biroq bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirish ob'ekti doirasida tizimli tadqiq qilishni talab qiladi.

Motivatsion sifatlarga insonning butun hayoti davomida shakllanib, rivojlanib boruvchi tanlagan kasbiga bo'lgan ehtiyojlari, motivlari va maqsadlarni qamrab oladi. Motivatsion hislatlarning salmoqli qismini rag'batlantiruvchi g'oyalar tashkil etadi. Bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirish ma'naviy-axloqiy bilimlarni o'zlashtirishga ongli yondashish, faoliyat usullarini egallash, ehtiyojlar va motivlarni qamrab oladi. Bo'lajak ofitserlarda motivatsion sifatlarni shakllantirish ijtimoiy-gumanitar, matematik va tabiiy-ilmiy, umumkasbiy hamda ixtisoslik fanlarini o'rganishga doir yaxlit motivatsiyani tarkib toptirishni taqozo etadi.

Intellektual sifatlar ma'naviy hayot voqeliklarini ijodiy, nazariy va amaliy o'zlashtirish; obrazli va ko'rgazmali fikrlash, fikrning asoslanganligi; zehnilik, moslashuvchanlik, tanqidiy fikrlash; bilish jarayonlari (diqqat, tasavvur, xotira, idrok), fikrlash jarayonlari (tahlil, sintez, tizimlashtirish, rasmiylashtirish, aniqlashtirish, talqin qilish va boshqalar), bilish ko'nikmalari (masalani qo'ya olish, uni tahlil qilib muammoni shakllantirish, farazni olg'a surish, uni asoslash, xulosalar chiqarish, bilimlarni qo'llay olish va hokazolar); bilimlarni o'zlashtirish ko'nikmalari (asosiy bilimni ajratib olish, rejalashtirish, maqsadni aniq belgilash, bir maromda o'qish va yozish, asosiy o'rinlarni qayd etish (konspektlashtirish) va boshqalar); fanlardan tashqari o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar (axloq va umuminsoniy qadriyatlar to'g'risidagi tasavvurlari, hayotiy qarashlari va hokazolar); fanlar borasidagi gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, matematik, tabiiy-ilmiy, umumkasbiy va maxsus bilim, ko'nikma va malakalarining yaxlit tizimini egallaganlikda o'z aksini topadi.

Irodaviy sifatlar ma'naviy-madaniy faoliyat maqsadning ongli ravishda belgilanashi bilan tavsiflanadi. Irodali insonga maqsadga intiluvchanlik, ichki va tashqi to'siqlarni, jismoniy va aqliy zo'riqlashlarni eng olishlik, o'zini tuta bilishlik va tashabbuskorlik hislatlari hosdir.

Xususiy sifatlar nafaqat hissiyotlar balki o'z-o'zini baholash sifatleri bilan ham tavsiflanadi. Shu sababli pedagogik maqsadlarni belgilashda hissiy sifatleri rivojlantirishda o'z hissiyotlarini boshqarishning zaruriy malakalarini shakllantirishni e'tiborga olish; o'zining aniq hislari (qahr, g'azab, bezovtalik, arazlash, hasad, hamdardlik, uyalish, mag'rurlik, qo'rqish, ko'ngilchanlik, muhabbat va boshqalar)ni boshqarishga o'rgatish; o'z hissiy holatlarini va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni tushunishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxs ma'naviy madaniyati va individuallik tushunchalarining o'zaro qiyosini aniqlash tarbiya va rivojlantirishning pedagogik talqindagi aloqasini tushunishga yordam beradi. Bu maqsadda ma'naviy madaniyatning asosida yotuvchi ijtimoiy tajribani o'zlashtirish mexanizmi ko'rib chiqiladi. Bo'lajak ofitserlarda ma'naviy madaniyatning tarkib topishi undagi insonparvarlik qadriyatlari tizimini o'zlashtirishni ko'zda tutadi.

Ma'naviy madaniyatning interiorizatsiyasi (shaxs tomonidan ichki qabul qilinishi) ijtimoiy (bilish, ma'naviy-axloqiy) jihatlarni alohida ajratib, ularni individuallik omillari bilan uyg'unlashtiruvchi tarbiyaning modelini eng istiqbolli deb qabul qilish imkonini beradi. Ana shu asosga tayangan holda, ma'naviy madaniyatning tarkibiy qismlarini quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin: ma'naviy-axloqiy bilimlar; ma'naviy-axloqiy, madaniy munosabatlar, baholar; ma'naviy-axloqiy, madaniy kechinmalar; axloqiy-irodaviy intilishlar; maqsad va vositalarning ma'naviy-axloqiy, madaniy nuqtai nazarga asoslanib tanlanishi; ma'naviy-axloqiy amallarni takomillashtirib borish; ma'naviy-axloqiy amallarni bajarish; shaxs ma'naviy-axloqiy sifatlarini loyihalash. Ularni kasbiy etuklikni ta'minlovchi asosiy tarkibiy qismlar bilan qiyoslash mumkin.

Intellektual salohiyatga ko'ra manaviy-axloqiy, madaniy qadriyatlar to'g'risidagi quyidagi bilimlarning hajmini, chuqurligi, harakatchanligini shakllantirish lozim bo'ladi: ma'naviy-axloqiy ideallar, ma'naviy-axloqiy, madaniy xulq mezon va me'yorlari (insoniylik, hamdardlik, muhabbat, burch, adolat, kamtarlik, o'z harakatlarini tanqidiy baholash, rostgo'ylik, mas'uliyat).

Irodaviy sifatleri tarkib toptirishda ma'naviy-axloqiy, madaniy amallarni bajarishga qaratilgan mardlik, o'z g'oyalari himoya qilishdagi qat'iylik kabi axloqiy-irodaviy intilishlarni shakllantirish lozim bo'ladi. Bu o'rinda shaxs o'z oldiga qo'yadigan maqsadni qanday belgilashi emas, balki uni qanday amalga oshirishi, unga erishish uchun nimalarga qodir bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Qaror qabul qilish bu nafaqat qulay echimlardan eng maqbul bo'lganini tanlash, balki yuzaga keladigan ziddiyatlarni iroda kuchi bilan hal etish, sharoit taqozo qiluvchi faollikni, qiyinchiliklarni engishda ruhiy qat'iylikni namoyon qila olish bilan bog'liq murakkab vaziyatdir. Zarur darajadagi faollik va tashabbuskorlikni

namoyon qilish, o'ziga nisbatan talabchan bo'lish irodaviy hislatlar asosida yuzaga keluvchi maxsus sifatlardir.

Istalgan mutaxassisning, ayniqsa, pedagogning yosh avlodning murabbiyligi rolikidan kelib chiqib, kasbiy layoqatga egaligi muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi, kasbi tufayli boshqalarga ta'siri va oxir- oqibatda jamiyatga ta'siri orqali ijtimoiylashuvning muhim tarkibiy qismini o'zida aks ettiradi. Ijtimoiylashuv insonning madaniyat, kommunikatsiya ta'siri ostida shakllanish jarayoni, bir-birlari bilan muloqotda bo'lishlarini ifodalasa, ijtimoiylashtirish tushunchasi esa, jamiyatning muvafaqqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan namunali xulq, psixologik mexanizm, ijtimoiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonidir.

“Ijtimoiylashtirish” tushunchasi “Falsafa qomusiy lug‘at”da quyidagicha sharhlangan: “Jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan namunali xulq, psixologik mexanizm, sotsial norma va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayoni” [3]. “O‘zbek tilining izog‘li lug‘ati”da esa “ijtimoiylashmoq” tushunchasi “ijtimoiy tus olmoq” [4] ma’nosini anglatilishi ko‘rsatilgan.

Ijtimoiylashuv - insonning uning barcha yosh bosqichlaridagi tabiiy, maqsadli yo‘naltirilgan hayot sharoitlari bilan o‘zaro muvofiqlikda sodir bo‘ladigan, madaniyatni egallashi va qayta tatbiq etishi jarayonidagi rivojlanishi hamda o‘z-o‘zini o‘zgartirib borishidir. Mazkur jarayonda pedagogning eng asosiy vazifasi - insonning mustaqil fikrli, jamiyatdagi o‘z o‘rnini va shaxsiy orzu-intilishlari yo‘nalishini anglaydigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlash hamda mustahkamlashga qodir shaxs bo‘lib etishishiga erishishdan iboratdir. Ushbu holatda, pedagogik faoliyat esa muhim bunyodkor ijtimoiy vazifani bajaradi: bu jarayonda nafaqat yaxlitlikda shaxs shakllanadi, balki mamlakatning kelajagi aniqlanadi, uning madaniy va ishlab chiqarishi pog‘onali ta‘minlanadi. Pedagogik faoliyatning kelajakni oldindan ko‘ra olish bilan bog‘liklikdagi tavsifi uning maqsadlarining ko‘p qirraliligini, faqat bugungi kun uchun shaxs va jamiyat ehtiyojlarini qondirishnigina emas, balki kelajak uchun yo‘naltirilganligini, yosh mutaxassislarni ijtimoiy hayot va kasbiy faoliyatga moslashuvinigina emas, ularning faoliyat sohasini innovatsiyalanib borishini ham aniqlab beradi.

Ma'lumki, ijtimoiylashuv shaxsning jamiyatdagi qadriyatlarni qabul qilishi va zaruriy darajada ijtimoiy, fuqaroviy va shaxsiy etuklikka erishishi asosida jamiyatga kirib borishidir. Shaxsning ijtimoiylashuvi esa, inson o‘zini jamiyatda shaxs sifatida anglab borishi jarayonidir. Bu tarbiya, ta‘lim, o‘z-o‘zini tarbiyalash jarayonida yuzaga kelib, inson qachonki, o‘z maqsadlarini mustaqil aniqlay olsa va ularga erishish yo‘llarini belgilay olganida, o‘z qadr-qimmatini anglab etganida, jamiyatdagi o‘z o‘rniga ishonch hosil qilgan taqdirda amalga oshadi. Boshqacha aytganda, shaxsning ijtimoiylashuvi - ta‘lim-tarbiya ta‘sirida inson psixologik funksiyalarining takomillashuvi, ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar, xulq- atvor me'yor va qoidalarning o'zlashtirilishi, dunyoqarashining boyish jarayoni va natijasi.

Ijtimoiylashuvning mufassal tavsifini va uning pedagogik faoliyatdagi o‘rnini A.Stolyarenko quyidagicha keltirib o‘tadi: “Ijtimoiylashuv jarayoni o‘zining sifat xususiyatlariga, tarkibiga, qonuniyatlariga, omillariga, shart-sharoitlariga, boshqarilishiga va ijtimoiylashgan insonda namoyon bo‘lishiga (uning xususiyatlari, sifatlari, o‘ziga hosliklari) ko‘ra murakkabdir” [5]. Ana shu sababli u o‘zida turli fanlar tomonidan ko‘rib chiqiladigan ijtimoiylashuvning hilma-hil - madaniy, axloqiy, huquqiy, mehnat, psixologik ko‘rinishlarini aks ettiradi. Pedagogika haqida gap ketganda esa, bu sohadagi ijtimoiylashuv jarayoni pedagogikaning predmeti, sohasi va ehtiyojlarining o‘ziga hosligini hisobga olib, pedagogik ijtimoiylashuv turi sifatida alohida e‘tibor bilan qarab o‘tiladi. Bu insonning dunyoga kelgan vaqtdan boshlab ijtimoiy belgilangan va muhim pedagogik yangidan shakllanuvchi tajribalarni - tarbiyalanganlik, ta‘lim olganlik, ma‘lumotlilik va rivojlanganlik hamda ularning kelgusidagi butun umri mobaynida muttasil o‘zgarib borishi (mukammallashuvi) jarayoni va yuzaga kelish natijasidir.

Bu holda shaxsga nisbatan sust ravishda yondashuv kuzatilmaydi, balki u ijtimoiy munosabatlarning va pedagogik tizimning sub'ekti sifatida, tajriba egallashda faollik va mustaqillikni namoyon qiluvchi hamda o'z- o'zini shakllantiruvchi, shu bilan birga o'z hayot yo'li uchun javobgarlikni his etuvchi sub'ekt sifatida qaraladi. Pedagogikaning vazifasi - insonga fikrlovchi shaxs, o'z davlatining va jahonning fuqarosi bo'lib etishishiga, jamiyatda o'z o'rnini va xulq-atvorini, o'z istak-maqсадlarini yuo'nalishini anglaydigan, pedagoglar va jamiyatdagi pedagogik tizim bilan birgalikda umuminsoniy qadriyatlarni saqlash va mustaxkamlashga yo'nalgan shaxs bo'lishiga yordam berishdir" [6].

Ijtimoiylashuv jarayonining ko'p omilli va keng qamrovli ekanligini hisobga olib, ma'naviy-axloqiy tarbiyani, uning muhim omili sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofikdir.

Ma'naviy madaniyat ijtimoiylashuv omili sifatida o'zida ta'lim oluvchi shaxsining to'rtta muhim sohada o'z o'rnini belgilab olish jarayoni (yoki madaniyatni egallash)ni namoyon etadi: inson, jamiyat, tabiat, noosfera.

"Inson" sifatida o'z o'rnini belgilash hayot, individuallikni qadriyat, insonni taraqqiyot cho'qqisi, deb tushunishni talab etadi.

"Jamiyat" sohasida o'z o'rnini belgilash Vatan, xalq xokimiyati, demokratiya, oshkoralik, huquqiy davlat, oila, mehnat, fuqarolik mas'uliyati tarzidagi tartibda qadriyatlarni egallash orqali yuzaga keladi.

"Noosfera" (aql sohasi) o'z o'rnini belgilash sohasi sifatida ilmiy- texnik taraqqiyot natijalaridan foydalanishda axloqiy mas'uliyatni anglash, inson texnika bilan ishlash jarayonida etarlicha ma'lumotga ega bo'lmaganda kelib chiqadigan oqibatlari haqidagi tasavvurni shakllantirish, bo'lajak ofitserlarning undagi barcha hilma-hilliklar bilan birgalikda ma'naviy madaniyat dunyosini o'zlashtirish, ya'ni xalqning tarixiy, ma'naviy, axloqiy qiyofasiga nisbatan faol fuqarolik munosabatini shakllantirish, madaniy yodgorliklarni saqlash va qayta tiklash, milliy an'analarni qaytadan yaratish hamda moddiy va ma'naviy madaniyat olamining tarkibiy qismi sifatida ularni rivojlantirishni talab etadi.

Ma'naviy madaniyatni ushbu integrativ sohalar birligi sifatida tushunishdan tarbiyani bo'lajak ofitserning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat sifatida qarash kelib chiqadi. Bunday pedagogik shart-sharoitlarga quyidagilarni kiritish mumkin: ta'lim-tarbiya mazmunini belgilashga hilma-hil yondashuv; tarbiyaning dialogli, munozarali metodlari; shaxsni shakllantirish jarayonining umuminsoniy qadriyatlarga yo'nalganligi, tarbiyaviy jarayonni tashkil etishning demokratik va uning barcha tuzilishida milliylikni hisobga olish tamoyili.

Ma'naviy madaniyatni rivojlantirish asosida harbiy xizmatchilarni ijtimoiylashtirish jarayonida quyidagi vazifalar hal etilishi lozim: harbiy xizmatchilarni shaxsiy hayot va kasbiy faoliyatda o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorlash; harbiy xizmatchilarning hayot mazmunini ifoda etuvchi maqsadlarini rivojlantirish, ularning o'z ehtiyoj va imkoniyatlarini to'la anglab etishlariga ko'maklashish; shaxslararo va kasbiy faoliyatga doir munosabatlar tizimida ularni o'z o'rnini aniq belgilay olish va o'z-o'zini namoyon qila olishga o'rgatish; harbiy xizmatchilarning mustaqil ta'limi tashkil etishda faoliyatli-munosabatli yondashuvni joriy etish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish; harbiy xizmatchilarda insonga (o'z-o'zini holis baholash, o'z-o'zini hurmat qilish, qadr-qimmat, or-nomus, vijdon) va olamga nisbatan (insonparvar, demokratik, dialektik, ekologik tafakkur) yuksak axloqiy munosabatini shakllantirish; harbiy xizmatchilarga tashkilotchilik va boshqaruvga doir fazilatlarini rivojlantirish; harbiy xizmatchilarni murakkab pedagogik va hayotiy vaziyatlarda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega qarorlar qabul qilishga tayyorlash.

Harbiy xizmatchilarni ijtimoiylashtirishda ma'naviy madaniyatning o'rni pedagogik kasbiga doir qadriyatlarni yuzaga chiqarishda va pedagogik kasbiga kirish jarayoni sifatida bo'lajak ofitserlar tomonidan mazkur qadriyatlarning interiorizatsiyasida namoyon bo'ladi.

Pedagogik qadriyatlarning ikki jihati alohida tadqiq etilgan: o'qituvchiga uning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishiga imkon beruvchi va ijtimoiy ahamiyatli insonparvar maqsadlarga erishishga qaratilgan uning ijtimoiy va kasbiy faolligida yo'l ko'rsatuvchi belgi bo'lib xizmat qiladigan o'ziga hos jihatlari [7]; pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi me'yorlar va ta'lim hamda pedagogik faoliyat sohasidagi vujudga keladigan ijtimoiy dunyoqarash orasida vosita va bog'lovchi bo'g'in bo'lib keluvchi bilish-faoliyat tizimi [8].

Yuqorida keltirilgan pedagogik qadriyatlar ijtimoiy va kasbiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladigan, mazmuniga ko'ra farq qiluvchi shaxsiy va vositali ko'rinishlarga ajraladi. Shaxsiy qadriyatlar - bu pedagog mehnatining ijodiy xarakteri, nufuzi, ijtimoiy ahamiyatlilik, davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyat, o'z-o'zini namoyon qilish imkoniyati, yosh harbiy xizmatchilarga mehribonlik va g'amxo'rlikni o'z ichiga oluvchi maqsadli qadriyatlardir. Maqsadli qadriyatlar boshqa pedagogik qadriyatlar tizimida hal qiluvchi aksiologik funksiyalar sifatida namoyon bo'ladi, chunki uning maqsadida komandir faoliyatining asosiy mazmun-mohiyati aks ettirilgan.

Bo'lajak ofitserlarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish jarayoni bilan bog'liqlikda ijtimoiy-pedagogik vaziyatlarni tanlay olish malakasini tarkib toptirishda yo'naltiruvchi va shakllantiruvchi bosqichlarga asoslaniladi.

Xulosa qilib aytganda, Oliy harbiy ta'lim muassasalarida ma'naviyat soatlarini o'tkazish jarayonida yuqorida bayon etilgan texnologik yondashuv asosida bo'lajak ofitserlarni ijtimoiy-pedagogik vaziyatlarning echimini izlab topishga faol jalb etish ularda ma'naviy hayot voqeliklariga ongli munosabatda bo'lish ko'nikma va malakalarini tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Mirziyoev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligidagi 2020-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi ma'ruza.
2. Egamberdieva N. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida yoshlarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti. - T.: 2010. -332 b.
3. Falsafa: qomusiy lug'at (Tuzuvchi va mas'ul muxarrir. Nazarov). - T.: Sharq, 2004.-496 b.
4. Kuronov M. Mafkuraviy taxdidlar va yoshlar tarbiyasi. - T.: Akademiya, 2008. - 88 b.
5. Столяренко А.М. Общая педагогика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. -479 с.
6. Tarbiya: (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya). / Tuzuvchi M.N.Aminov. - T.: "Uzbekistan milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. - 740 b.
7. Социальная экология. Метод, рекомендации по проведению семинарских и практических занятий. - Т.: ТГПУ, 2005. - 24 с.
8. В.А.Сластёнин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов Педагогика. - М.: Школьная пресса. 2005. - 510 с.